

MUMTOZ POETIKAGA DOIR ILK TURKIY ILMIIY-NAZARIY RISOLA

Saparova Maftuna Ravshan qizi

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti

Adabiyotshunoslik (o'zbek adabiyoti) yo'nalishi 1-bosqich magistranti.

O'rta asrlar sharq adabiyotini o'rganar ekanmiz, adabiy ilmlarga doir rangin asarlar bitilganining guvohi bo'lamiz. Dastavval, sharq musulmon mumtoz poetikasi ilmi balog'a – balog'at ilmi – doirasida vujudga kelgan bo'lsa, keyinchalik alohida yo'nalish sifatida bo'y ko'rsatgan va bir qancha tarkibiy qismlarga taqsimlangan. Bu ilmlar haqida arab, fors va turkiy adabiyotda qator asarlar yozilgan. Ulardan turkiy she'rshunoslikka oid ilk ilmiy-nazariy manba sifatida Shayx Ahmad ibn Xudoydod Taroziyning “Funun ul-balog'a” asari e'tirof etiladi.

“Funun ul-balog'a” asari hijriy 840-yilda (milodiy 1436-1437-yillarda) maydonga kelgan. Bu davrda Movarounnahrda Mirzo Ulug'bek Ko'ragoniy (1409-1449) hukmronlik qilayotgan bo'lib, ilm-fan taraqqiyoti o'z cho'qqisiga yuksalayotgan payt edi. Ilmiy muhitda adabiy ilmlarga doir arabiy va forsiy tillarda bir qancha asarlar bitilgan bo'lsa-da, yosh tolibi ilmlar bo'lmish iste'dod egalari uchun turkiy tilda yozilgan asarga muhtojlik sezilgan. Ushbu vazifani haqli ravishda ado etgan Ahmad Taroziy o'zining bu bilimlarga doir asarini yozgan hamda zamona hukmdori Mirzo Ulug'bekka bag'ishlagan. U asarida nafaqat o'zidan oldingi adiblar, balki zamondosh turkiy va forsiy shoirlar ijodidan dalillash uchun parchalar keltirgan va nazariy ma'lumotlarini ilmiy asoslagan. Adabiyotlarda asarning ayrim o'rinlarida muallifi noma'lum parchalar uchrashi aytiladi. Shu o'rinda Zahiriddin Muhammad Boburning aruzga oid “Muxtasar” nomli asarida “Taroziy” taxallusli shoir ijodidan keltiriladigan baytga asoslanadigan bo'lsak, ushbu parchalar muallifning o'ziga tegishli bo'lgan, degan xulosaga kelishimiz mumkin⁶⁷.

Garchi “Funun ul-balog'a” XV asr o'rtalarida bitilgan bo'lsa-da, asarning ushbu davrga oid nusxalari bizgacha yetib kelmagan. Fanga ma'lum bo'lgan qo'lyozma asar maydonga kelganidan 114 yil keyin, ya'ni 1581-yilda Buxoroda Mir Kulunki al-Hoji ismli kotib tomonidan ko'chirilgan. Ushbu qo'lyozma ham to'liq emas. Asarning to'rtinchi bobi qisman mavjud bo'lib, beshinchi bobi yetib kelmagan. 1996-yil “Xazina” nashriyotida chop etilgan “Fununu-l-balog'a”da keltirilishicha, so'nggi boblarning bu tarzda nomukammal bo'lishiga sabab qo'lyozmaning kotibga shu holda yetib kelganligi bo'lishi mumkin. Boshqa bir manbada esa Erondan Angliya qirolligiga olib ketilayotgan bir qancha qo'lyozmalar qatori asarning so'nggi boblariga kuchli bo'ronda yog'gan qattiq yomg'ir sababli jiddiy shikast yetgan. Natijada, shu qismlar o'qib bo'lmas holga kelganligi aytiladi.⁶⁸

“Funun ul-balog'a” 1993-yilda Ergash Umarovning AQSHga qilgan safari natijasida yurtimiz ilm ahliga ma'lum bo'lgan. Olim Blumington shahridagi Indiana universitetida ma'ruzalar o'qish bilan bir qatorda izlanishlar olib borgan va biz uchun qimmatli bo'lgan bir qancha qo'lyozma asarlarni yurtimizga olib kelgan. Ular orasida katta qiziqish bilan kutib olingan ushbu asar haqida gazeta va jurnallarda maqolalar bosilgan. 1996-yilda Abduqodir Hayitmetov tomonidan nashrga tayyorlangan “Funun ul-balog'a” Toshkentda “Xazina” nashriyotida chop etilgan. Bundan tashqari asar 2002-2003-yillarda “O'zbek tili va adabiyoti” jurnalida qismlarga bo'linib nashr etilgan.

“Funun ul-balog'a”ning “Fahrest ul-funun” – “Fanlar mundarijasi” – qismida muallif asarini besh fanga taqsimlaganini aytib o'tadi. Ular:

“Avvalgi fanda she'rning aqsomin va anvoin sharh qilur (Birinchi fanda she'rning qismlari va nav'lari sharh qilinadi).

Ikkinchi fanda qofiya va radifning qavoidin bayon aylar (Ikkinchi fanda qofiya va radifning qoidalari bayon aylanadi).

⁶⁷ Шайх Ахмад ибн Худойдод Тарозий. Фунун ул-балоға. – Тошкент: Хази́на, 1996.

⁶⁸ Bu haqida qarang: Юсупова Д. Темурийлар давридаги арузга доир рисолаларнинг қиёсий таҳлили. Монография. – Тошкент: Таълим-медиа, 2019. – 24-бет.

Uchinchi fanda so'zning badoye'in va sanoye'in zikr etar (Uchinchi fanda so'zning badiiy usul va san'atlari zikr etiladi).

To'rtinchi fanda she'rning taqte' va avzonin taqrir qilur (To'rtinchi fanda she'rning taqte' va vaznlari tahlil qilinadi).

*Beshinchi fanda muammoning usul va arkonin tahrir etar*⁶⁹ (Beshinchi fanda muammoning usul va asoslari tahrir etiladi).⁷⁰

Yuqorida aytilganidek, birinchi fanda she'r nav'lari va qismlari sharhlanadi. Asarda she'rning o'n bir nav'i keltiriladi. Ular: *qasida, g'azal, qit'a, ruboiy, masnaviy, tarje', musammat, mustazod, mutatavval*⁷¹ va *fard*. Ushbu she'r nav'lari *tavhid, na't, munojot, manoqib (manqabat, tamadduh), marsiya, hajv (mazammat)* va *mutoyiba* mavzulariga bo'linishi aytib o'tiladi.

Ikkinchi fanda qofiya va radifning qoidalari bayon qilinadi. Bunda raviyli, qaydli, ridfli va ta'sisli turlariga misollar bilan batafsil to'xtalinadi. Asar bilan tanishar ekanmiz, adibning qofiya turlarini anglatishi hozirgi o'qitish usulidan farqli ekanini kuzatamiz. Bunda Ahmad Taroziy shu haqida ma'lumot berar ekan, mumtoz aruzshunoslikdagi juzvlardan foydalanadi⁷².

Uchinchi fanda badiiy san'atlar haqida so'z boradi. Bobda o'sha davrning balog'at ahli e'tiboridagi yuzga yaqin san'atlar keltiriladi. Ular quyidagilar: *tarse', tarse' maat-tajnis, tajnisi tom, tajnis-uz-zoyid, tajnis-un-noqis, tajnis-ul-murakkab, tajnis-ul-mukarrar, tajnis-ul-mutarraf, tajnisul-xat, tas'hif, tashbehi mutlaq, tashbehul-mashrut, tashbeh-ul-kinoyat, tashbeh-ut-tasviyat, tashbeh-ul-aks, tashbeh-ul-izmor, tashbeh-ut-tafzil, tafsir-ul-jalo, tafsir-ul-xafo, tazmin, tazmin-ul-muzdavaj, tansiq-us sifot, ta'kid-ul madh bimo yushbihuzzam, tarjima, taajjub, tajohil-ul-orif, xayol, i(y)hom va i(y)hom-t-tom, ashkol, e'not, ibdo', irsol-ul-masal, irsol-ul-masalayn, ig'roq fis-sifat, ishtiqoq, iltifot, intiboh, iqtibos, istifhom, istidlol, istidrok, istiora, maqlub-ul-ba'z, maqlub-ul-kull, maqlub-ul-mujannah, maqlub-ul-mustaviy, mutazod, muroot-un-nazir, mutanosib, mutarodifi matlun, musalsal, mutazalzal, muxtamiluz-zid-dayn, muvajjah, mukarrar, maleh, mukarrar-qabih, maqta', mavsil, mushajjar, murabba', mulamma', mujarrad, muvashshah, muammo, mag'lata, lug'z, raqto, xayfo, baroati istehlol, radd-ul-matla', radd-ul-fajr, alas-sadr, lafu nashri murattab, lafu nashri mushavvash, tard-ul-aks, xashv-ul-maleh, xashv-ul-qabih, xashv-ul-mutavassit, saj'-ul-muvozana, saj'-ul-mutavoriy, saj'-ul-mutarraf, sehri hilol, siyoq-ul-e'dod, savolu javob, jam'-ul mufrad, tashbeh-ul-mufrad, tariq-ul-mufrad, jam'-un ma at-tafriq vat-taqsim, kalom-ul mujome', husn-ul-matla', husn-ul-taxallus, husn-ut-ta'lil, husnut-talab, husn-ul-maqta' va at-tarzeh*⁷³.

To'rtinchi fanda she'rning taqte'si va vaznlari tahlil qilinadi. Bu haqida adib shunday deydi: "Bu havastin (muallif) ko'p nusxalarni mutolaa qildi, netokkim "Aruzi Qistos" va "Aruzi Undulusiy"⁷⁴ va "Me'yor ul-ash'or" va bu tariqa nusxalarning bahrlarinda ko'p g'avvosliq qilduq"⁷⁵. Shu o'rinda "Aruzi Qistos", "Aruzi Andulusiy" va "Me'yor ul-ash'or" asarlariga to'xtalib o'tamiz.

Asarda keltirilgan "Aruzi Qistos" ulug' alloma Abulqosim Mahmud ibn Umar ibn Ahmad az-Zamaxshariyning «*القسطاس في علم العروض*» ("Al-Qistas fi ilmi-l-arud") risolasi hisoblanadi. Ushbu asarning nusxalari jahonning mashhur kutubxonalarida, jumladan, Halab milliy kutubxonasi, Ashir Afandi nomli yozuvchilar uyushmasi kutubxonasi, Berlin kutubxonasi, Leyden (Gollandiya) shahri va Misr kitoblar uyida saqlanadi⁷⁶.

⁶⁹ Yuqorida aytilganidek, asarning beshinchi fani bizgacha yetib kelmagan.

⁷⁰ Шайх Ахмад ибн Худойдод Тарозий. Фунун ул-балоға // Ўзбек тили ва адабиёти. – 2002. 75-бет.

⁷¹ She'r nav'larini sanab o'tish qismida "mutavval" shaklida yanglish keltiriladi. To'qqizinchi nav' haqida so'z borayotganida "mutatavvil" ko'rinishida bayon etiladi.

⁷² Шайх Ахмад ибн Худойдод Тарозий. Фунун ул-балоға. – Тошкент: Хазина, 1996. 63-бет.

⁷³ Yuqoridagi manba, 84-bet.

⁷⁴ Aslida "Aruzi Andulusiy". Bu o'rinda yanglish tarzda "Aruzi Undulusiy" shaklida keltirilgan bo'lsa kerak.

⁷⁵ Yuqoridagi manba, 146-bet.

⁷⁶ Юсупова Д. Темурийлар давридаги арузга доир рисолаларнинг қиёсий таҳлили. Монография. – Тошкент: Таълим-медиа, 2019. – 47 б.

“Aruzi Andalusiy” arab olimi Abu Jaysh al-Ansoriy al-Mag‘ribiy Andalusiy qalamiga mansub bo‘lib, manbalarda to‘liq ismi Abdulloh ibn Muhammad ekanligi, “Abu Jaysh” (“Askar otasi”) nomi bilan shuhrat topganligi haqida ma‘lumot keltiriladi⁷⁷. Asar muxtasar uslubda yozilgan bo‘lib, she‘riy yo‘lda bitilgan.

“Me‘yor ul-ash‘or” asari Nasiriddin Tusiy qalamiga mansub. Asar o‘zidan keyin yaratilgan forsiy va turkiy she‘rshunoslikka doir risolalar uchun nazariy asos vazifasini o‘tagan⁷⁸.

Ushbu bob aruz tizimidagi birliklar – juzvlar ta‘rifidan boshlanadi. Undan so‘ng asliy ruknlar, bahrlar, zihoflar hamda vaznlar ta‘rif va tasnif etiladi. Fanda *muttafiq ul-ajzo*⁷⁹ haqida so‘z borar ekan, sakkizinchisi sifatida *saqil* bahri aytiladi. Ushbu bahrda yagona *saqili musammani solim* vazni keltirilgan bo‘lib, bir bayt misol sifatida beriladi. U quyidagicha:

Sendek yori / shirin ro‘y-u / nozuk tab‘ / qayda bor,
 --- V / --- V / --- V / --- V
Sen ey dildor / qilsa zulmu / bizdin pand / ol zinhor.
 --- V / --- V / --- V / --- V

Aruz ilmi haqidagi bilimlarimizga tayanadigan bo‘lsak, bayt oxiri qisqa hijo bilan yakunlanishi g‘ayri odatiy hodisa ekanligi yodimizga keladi. Bu haqida ustozimiz Dilnavoz Yusupova shunday fikrlarni ilgari suradi: “Funun ul-balog‘a”da birinchi guruhga sakkizta bahr kiritilib, ular orasida so‘nggi bahr sifatida keltirilgan *saqil* bahri temuriylar davrigacha va undan keyingi risolalarda ham uchramaydi, shu ma‘noda ushbu bahrni Shayx Ahmad Taroziyning kashfiyoti deb aytish mumkin.”⁸⁰

Xulosa sifatida aytishimiz lozimki, o‘rta asrlar mumtoz poetikasiga doir ilk turkiy tilda tartib berilgan risola – “Fununu-l-balog‘a” asari o‘zbek mumtoz poetikasini o‘rganishda asosiy manbalardan biri bo‘lib ularni tadqiq etish biz yosh izlanuvchilar oldida turgan muhim vazifalardan hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Sirojiddinov Sh., Yusupova D. Navoiyshunoslik. – Toshkent: Tamaddun, 2018. – 520 b.
2. Yusupova D. Aruz va mumtoz poetikaga kirish. – Toshkent: Akademnashr, 2020. – 304 b.
3. Ўзбек тилининг изоҳли луғати // Мадвалиев А. таҳрири остида. – Тошкент: Ўзбекистон миллий кутубхонаси, 2006. 1-жилд.
4. Ўзбек тилининг изоҳли луғати // Мадвалиев А. таҳрири остида. – Тошкент: Ўзбекистон миллий кутубхонаси, 2008. 4-жилд.
5. Шайх Аҳмад ибн Худойдод Тарозий. Фунун ул-балоға // Ўзбек тили ва адабиёти. – 2002. № 1-6; Шайх Аҳмад ибн Худойдод Тарозий. Фунун ул-балоға // Ўзбек тили ва адабиёти. – 2003. № 1-3.
6. Шайх Аҳмад ибн Худойдод Тарозий. Фунун ул-балоға. – Тошкент: Хазина, 1996. – 212 б.
7. Юсупова Д. Темурийлар давридаги арузга доир рисолаларнинг қиёсий таҳлили. Монография. – Тошкент: Таълим-медиа, 2019. – 264 б.

⁷⁷ Yuqoridagi manba, 51-bet.

⁷⁸ Yuqoridagi manba, 61-bet.

⁷⁹ Bir xil asliy rukndan hosil bo‘luvchi bahrlar.

⁸⁰ Yuqoridagi manba, 131-bet.